

ELM: TEXNOLOGİYA VƏ İNNOVASIYA

Aygün Sultanova Hacı qızı
Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
ORCID ID 0009-0006-7406-6055
aygunsultanova@ndu.edu.az

Əsmər Həsənli Bəhram qızı
ORCID ID 0009-0006-3252-1902
esmerhesenli@ndu.edu.az

Zümrüd İsmayılova Səbuhi qızı
ORCID ID 0009-0006-0297-7757
zismayılova209@ndu.edu.az
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Xülasə

Elm, texnologiya və innovasiya üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq bilik sərhədlərini, iqlim dəyişikliyi və biomüxtəlifliyin itirilməsi kimi ümumi global problemlərin həlli istiqamətində irəliləyişi sürətləndirir. Davamlı və inklüziv cəmiyyətlər üçün məsuliyyətli innovasiya və texnologiya idarəçiliyini təşviq edən tədqiqat və innovasiyaların dəstəklənməsi və siyasətlərin təşviqi ilə bağlı məlumat və sübuta əsaslanan təhlillər təqdim edir.

Elm, Texnologiya və İnnovasiya Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaqda, xüsusən də sağlamlıq, təmiz su və kanalizasiya, iqlim dəyişikliyi, təmiz enerji, layiqli iş və məsuliyyətli istehsal kimi insanların rifahı ilə bağlı hədəflərdə əsas rol oynayır. Eyni zamanda, innovasiyanın əhəmiyyəti sənaye, innovasiya və infrastruktur arasında güclü qarşılıqlı əlaqələri xüsusi vurğulayan Dayanıqlı İnkişaf Məqsədində öz əksini tapmışdır. Sənaye ekoloji cəhətdən sağlam inkişaf üçün texnoloji həllər təmin edən mühüm innovasiya mənbəyidir.

İnnovasiyalar iqtisadi transformasiyanın əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi ölkənin fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsidir və xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün innovasiya potensialının üzə çıxarılması onların rəqəmsal iqtisadiyyata keçidini asanlaşdırır. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) yeni diqqətini aqrobiznes, davamlılıq standartları və ədalətli istehsal və iqlim texnologiyaları sahələrində innovativ xidmətlərin inkişafına yönəlmişdir.

Açar sözlər: innovasiya, kibertəhlükəsizlik, davamlılıq standartları, aqrobiznes.

Giriş

Elm və Texnologiyada İnnovasiya (ISSN 2788-7030) elm və texnologiyaya dair orijinal tədqiqat məqalələri, icmallar və şərhləri dərc edən beynəlxalq rəydən keçmiş jurnaldır. Jurnal həm texnologiya tədqiqatçıları, həm də əlaqəli fənlər üzrə peşəkarlar üçün texnoloji tədqiqatlar üçün qabaqcıl forum təqdim edir.

Elm və Texnologiyada İnnovasiyalar bu sahədə ən yaxşı, ən innovativ tədqiqatların nəşri üçün forum yaratmaq və gələcək üçün fundamental əhəmiyyət kəsb edən elm və texnologiyanın daha da inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır. Laboratoriyada və ya sənaye praktikasında mümkünlüyü nümayiş etdirilmiş tədqiqat nəticələrinə töhfələrə üstünlük verilir. Elm və texnologiyanın spesifik problemlərinə dair nümunə araşdırmaları və təhlil sənədləri eyni dərəcədə təşviq edilir. Elm və Texnologiyada İnnovasiya bütün dünyada müəlliflərin innovativ töhfələrini alqışlayır.

Elm, texnologiya və innovasiya göstəriciləri elm və innovasiya sisteminin güclü, zəif tərəflərini və unikal xüsusiyyətlərini təsvir edir. Onlar ölkələrə, regionlara və təşkilatlara öz fəaliyyətini müvafiq meyarlara əsasən qiymətləndirmək, məlumatlandırma siyasəti aparmaq və təkmilləşdirmələri təşviq etməkdə əsas rol oynayır.

Elm və texnologiyanın innovasiyası nədir? Elmi innovasiyalar nüvə sintezi, günəş enerjisi kimi sahələrdə irəliləyişlər də daxil olmaqla, qlobal istiləşmə kimi qlobal problemlərin həllinə yönəlmiş texnoloji nailiyyətlərə və ya artan irəliləyişlərə aiddir (Crerar Pippa, 2023).

UNIDO Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sistemində müxtəlif forumlarına, o cümlədən Yüksək Səviyyəli Siyasi Forum, İnkişaf üçün Elm və Texnologiya üzrə Komissiya, Texnologiyanın Asanlaşdırılması Mexanizmi və onun qurumlararası Tapşırıq Qrupu kontekstində öz töhfəsini verir.

Dövrümüzün ən aktual texnoloji yenilikləri arasında 10 texnoloji yenilik bunlardır: süni intellekt, 3D dizayn, virtual reallıq, avtomatlaşdırma, biotexnologiya, nanotexnologiya, 5G, bulud, kibertəhlükəsizlik və proqnozlaşdırıcı analitika.

Texnologiya dünyanı necə dəyişir? Qlobal yoxsulluğun uzunmüddətli azalması ilk növbədə texnoloji dəyişikliklər nəticəsində məhsuldarlığın artması ilə əlaqədardır. Enerji, elektrik, kanalizasiya və təmiz suya çıxış milyardlarla insanın həyatını dəyişdirdi. Nəqliyyat, telefonlar və internet bizə qlobal səviyyədə problemlər üzərində əməkdaşlıq etməyə imkan verdi (Crerar Pippa, 2023).

Elm və texnologiyanın gələcəyi-İnformasiya Texnologiyalarının gücü yüksək performanslı hesablama, süni intellekt, məlumat analitikası və kvant hesablamaları bəşəriyyətin əldə edə biləcəyi şeylərin sərhədlərini itələdi. Bu texnologiyalar təbii və insan tərəfindən yaradılmış sistemləri anlamaq, simulyasiya etmək və manipulyasiya etmək qabiliyyətimizi yenidən müəyyənləşdirir.

İnnovasiyanın cəmiyyətdə əsas rolu ondan ibarətdir ki, innovasiya bizim yaşamaq, işləmək və bir-birimizlə qarşılıqlı münasibətimizi dəyişdirən ictimai tərəqqinin hərəkətverici qüvvəsidir. Bu, əhəmiyyətli müsbət təsir yaradan yeni və təkmilləşdirilmiş ideyaların, məhsulların və ya metodların tətbiqi prosesidir.

Elmi innovasiya isə yeni texnika, məhsul və proseslər yaratmaq üçün yeni ideyaların uğurla istifadəsini nəzərdə tutur. Ənənəvi olaraq, elmi innovasiya yeni anlayışlar yaradan maraq əsaslı, fundamental tədqiqatlarla başlayan bir proses kimi nəzərdən keçirilir.

Texnologiyada innovasiyanın rolu əsasən, məhsul və xidmətlərin inkişafı və təkmilləşdirilməsi üçün tətbiq edilən texnoloji yeniliklər, müştərilər, məhsullar və ya xidmətlər üçün daha çox dəyəri olan və ya nəzərə alınmayan ehtiyacları ödəmək üçün daha fərdi təcrübələr əldə etməyə imkan verir (Brooks Harvey 1994).

İnnovasiyanın əsas məqsədi yeni biznes modellərinin və istehsalın yeni yollarının kəşfinə səbəb ola biləcək yeni ideyalar yaradır. İnnovasiya əvvəllər mövcud olmayan məhsul və ya xidmətləri bazara çıxarır. O, həmçinin yeni ideyalarla həyəcan yaratmaq istəyən durğun məhsul və ya xidmətləri olan şirkətlər üçün bir vasitədir (Rutter, Jill 2023).

Elm, texnologiya və innovasiyaların hər biri bir-birindən yüksək dərəcədə asılı olan, lakin fərqli fəaliyyətlərin ardıcıl olaraq daha böyük kateqoriyasını təmsil edir. Elm texnologiyaya ən azı altı yolla töhfə verir:

- 1) yeni texnoloji imkanlar üçün birbaşa ideya mənbəyi kimi xidmət edən yeni biliklər;
- 2) daha səmərəli mühəndis dizaynı üçün alətlər və texnikalar mənbəyi və dizaynların texniki-iqtisadi əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi üçün bilik bazası;
- 3) tədqiqatda istifadə olunan tədqiqat alətləri, laboratoriya texnikaları və analitik metodlar, nəticədə dizayn və ya sənaye təcrübələrinə, çox vaxt aralıq fənlər vasitəsilə öz yollarını tapırlar;

4) texnologiya üçün faydalı olan yeni insan bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişafı və mənimsənilməsi üçün mənbə kimi tədqiqat təcrübəsi;

5) texnologiyanın daha geniş sosial və ətraf mühitə təsirləri baxımından qiymətləndirilməsində gətdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edən bilik bazasının yaradılması;

6) yeni texnologiyaların tətbiqi tədqiqatlarının, inkişafının və təkmilləşdirilməsinin daha səmərəli strategiyalarına imkan verən bilik bazası (Brooks Harvey 1994).

Texnologiyanın elmə əks təsiri ən azı eyni əhəmiyyətə malikdir:

- 1) yeni elmi sualların münbit mənbəyini təmin etməklə və bununla da bu məsələlərin səmərəli və vaxtında həlli üçün lazım olan resursların ayrılmasını əsaslandırmağa kömək etməklə, elmin gündəmini genişləndirmək;
- 2) yeni və daha çətin elmi sualları daha səmərəli həll etmək üçün lazım olan başqa cür əlçatmaz alətlər və texnikanın mənbəyi kimi.

Əsas tədqiqatlarda, xüsusən də fizikada istifadə edilən laboratoriya üsulları və ya analitik üsullar çox vaxt ya birbaşa, ya da dolaylı yolla digər fənlər vasitəsilə sənaye proseslərinə və proses idarələrinə, ya onların ilkin istifadəsi, ya da ilkin olaraq işlənib hazırlanmış tədqiqatın konsepsiyaları və nəticələri ilə böyük ölçüdə əlaqəsi olmayan yol tapır (Rosenberg, 1991). Rosenberg-ə görə, “bu, yeni cihaz texnologiyalarının hərəkətini əhatə edir”. Çox vaxt universitetlərdə əsas tədqiqat aləti statusundan özəl sənayedə istehsal aləti və ya kapital sərvəti statusuna Nümunələr legiondur və bunlara elektron difraksiyası, skan edən elektron mikroskop, ion implantasiyası, yüksək fazlı radiasiya mənbəyi, sinxronizasiyalı radiasiya vakuum texnologiyası, sənaye kriogenikası, superkeçirici maqnitlər daxildir (Rutter, Jill 2023).

NƏTİCƏ

Elm və texnologiya arasındakı əlaqələr mürəkkəbdir və müzakirə olunan texnologiyanın xüsusi sahəsinə görə əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Məsələn, mexaniki texnologiya üçün elmin texnologiyaya töhfəsi nisbətən zəifdir və çox vaxt əsas elmi dərindən bilmədən kifayət qədər mühüm ixtiralar etmək mümkündür. Bunun əksinə olaraq, elektrik, kimya və nüvə texnologiyaları elmə dərindən bağlıdır və ixtiraların çoxu yalnız elm sahəsində kifayət qədər hazırlığı olan insanlar tərəfindən edilir .

Texnologiyanın qiymətləndirilməsi vəziyyətinə bir qədər oxşar olaraq, ümumi məqsədlər müəyyən edildikdən sonra texnoloji inkişafın ən səmərəli strategiyasının planlaşdırılması çox vaxt bir çox sahələrdən elmdən tamamilə asılıdır.

Mövcud elmi və texnoloji biliklərin bu yığılmış ehtiyatı çılpaq yollardan və beləliklə, israfçı inkişaf xərclərinin qarşısını almağa kömək edir. Bunların çoxu, əlbəttə ki, ən son tədqiqat nəticələrindən çox köhnə biliklərdir, lakin buna baxmayaraq, bu vacibdir və müvafiq fon elmi sahəsinə bilən insanlar tələb edir. Çox yaradıcı mühəndis və ixtiraçıların istər elm və texnologiya tarixində, istərsə də müasir elmi inkişaf haqqında çox geniş və eklektik şəkildə oxumağa meylli olduqları müşahidəsi bunun sübutudur.

İstinadlar

1. "Beynəlxalq Elm Tərəfdaşlıqları Fondu" . British Council. 10 iyul, 2025
2. "Böyük Britaniya-Fransa tədqiqat əməkdaşlığı elm və innovasiya sxemləri vasitəsilə gücləndirildi". Universitetlər Böyük Britaniya. 12 aprel 2025
3. Crerar Pippa; Elgot, Jessica (7 fevral 2023). The Guardian. 7 fevral, 2023
4. Rutter, Jill (8 fevral 2023). Böyük Britaniya Dəyişən Avropada. 24 February, 2023.
5. Böyük Britaniya Tədqiqat və İnnovasiya. 6 iyun. 2025-ci il.

6. Brooks Harvey. "Elm və Texnologiya Arasındaki Əlaqə". Tədqiqat Siyasəti, 1994

SCIENCE: TECHNOLOGY AND INNOVATION

Aygün Sultanova Haji gizi
Doctor of Philosophy in Physics, associate professor
ORCID ID 0009-0006-7406-6055
aygunsultanova60@gmail.com

Zumrud Ismayilova Sabuhi gizi
ORCID ID 0009-0006-0297-7757
zismayilova209@gmail.com

Hasanli Asmar Bahram gizi
ORCID ID 0009-0006-3252-1902
esmerhesenli@ndu.edu.az
Nakhchivan State University

SUMMARY

International cooperation in science, technology and innovation accelerates progress towards the frontiers of knowledge and solutions to common global challenges such as climate change and biodiversity loss. It provides information and evidence-based analysis to support research and innovation and promote policies that promote responsible innovation and technology governance for sustainable and inclusive societies.

Science, Technology and Innovation play a key role in achieving the Sustainable Development Goals, in particular those related to human well-being, such as health, clean water and sanitation, climate change, clean energy, decent work and responsible production. At the same time, the importance of innovation is reflected in the Sustainable Development Goals, which specifically emphasize the strong interrelationships between industry, innovation and infrastructure. Industry is a major source of innovation, providing technological solutions for environmentally sound development.

Innovation is an integral part of a country's performance as a key driver of economic transformation, and for developing countries in particular, unlocking their innovation potential can facilitate their transition to a digital economy. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) is focusing its new focus on agribusiness, sustainability standards and the development of innovative services in the areas of fair production and climate technologies.

Keywords: innovation, cybersecurity, sustainability standards, agribusiness.

НАУКА: ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Айгюн Султанова Гаджи кызы
Доктор философии по физике, доцент
ORCID ID 0009-0006-7406-6055
aygunsultanova60@ndu.edu.az

Зумруд Исмаилова Сабухи кызы
ORCID ID 0009-0006-0297-7757
zismayilova209@ndu.edu.az.

Хасанли Асмар Бахрам кызы
ORCID ID 0009-0006-3252-1902
esmerhesenli@ndu.edu.az

Нахчыванский Государственный Университет

REZIUOME

Международное сотрудничество в области науки, технологий и инноваций ускоряет прогресс в достижении передовых рубежей знаний и поиске решений общих глобальных проблем, таких как изменение климата и утрата биоразнообразия. Оно предоставляет информацию и основанный на фактических данных анализ для поддержки исследований и инноваций, а также для продвижения политики, способствующей ответственным инновациям и управлению технологиями для устойчивого и инклюзивного общества.

Наука, технологии и инновации играют ключевую роль в достижении Целей в области устойчивого развития, в частности, тех, которые связаны с благосостоянием человека, такими как здравоохранение, чистая вода и санитария, изменение климата, чистая энергия, достойный труд и ответственное производство. В то же время важность инноваций отражена в Целях в области устойчивого развития, которые особо подчеркивают тесную взаимосвязь между промышленностью, инновациями и инфраструктурой. Промышленность является основным источником инноваций, предоставляя технологические решения для экологически безопасного развития.

Инновации являются неотъемлемой частью деятельности страны как ключевого фактора экономических преобразований, и для развивающихся стран, в частности, раскрытие их инновационного потенциала может способствовать переходу к цифровой экономике. ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) уделяет особое внимание агробизнесу, стандартам устойчивого развития и разработке инновационных услуг в области справедливого производства и климатических технологий.

Ключевые слова: инновации, кибербезопасность, стандарты устойчивого развития, агробизнес.